

**СТАНДАРТЫ ФАТФ В ЧАСТИ АРЕСТА И КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583397>

ELSEVIER

Abstract: Данная статья посвящена анализу Рекомендаций ФАТФ, связанных с арестом и конфискацией имущества, полученных преступным путем, которые являются обязательными для имплементации в национальных законодательствах. В статье рассматриваются отдельные рекомендации ФАТФ, их свойственные черты и особенности.

Keywords: арест, конфискация, рекомендации ФАТФ, имплементация, отмывание денег, финансирование терроризма, отмывое имущество, преступный доход.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 22-01-2023

**ФАТФНИНГ ЖИНОИЙ ЙЎЛ БИЛАН ОЛИНГАН МОЛ-МУЛКНИ ХАТЛАШ ВА
МУСОДАРА ҚИЛИШ БЎЙИЧА СТАНДАРТЛАРИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКГА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ЛОЗИМ НОРМАЛАР СИФАТИДА**

Отабоев Бобур Ибрат ўғли

Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва коррупцияга
қарши курашиш кафедраси ўқитувчиси
E-mail: otabayevbobur@gmail.com

Abstract: Ушбу мақола миллий қонунчиликда бажарилиши мажбурий бўлган жиноий йўл билан олинган мулкни олиб қўйиш ва мусодара қилиш бўйича ФАТФ тавсияларини таҳлилига бағишланган. Мақолада ФАТФ стандартлари ва тавсиялари, уларнинг ўзига хос хусусиятлари муҳокама қилинади.

Keywords: хатлаш, мусодара қилиш, ФАТФ тавсиялари, имплементация, жиноий даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш, легаллаштирилган мулк, жиноятдан олинган даромадлар..

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 22-01-2023

**FATF STANDARDS REGARDING SEIZURE AND CONFISCATION OF PROPERTY
OBTAINED BY CRIMINAL MEANS AS MANDATORY NORMS FOR
IMPLEMENTATION IN NATIONAL LEGISLATION.**

Otaboev Bobur

Lecturer at the Department of Criminal Law
criminology and anti-corruption
Tashkent StateLaw University
E-mail: otabayevbobur@gmail.com

Abstract: This article is devoted to the analysis of the FATF Recommendations related to the seizure and confiscation of property obtained by criminal means, which are mandatory for implementation in national legislation. The article discusses individual FATF recommendations, their inherent features and peculiarities.

Keywords: arrest, confiscation, FATF recommendations, implementation, money laundering, terrorist financing, laundered property, proceeds of crime.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 22-01-2023

Главную роль в координации деятельности стран по борьбе с ОД/ФТ и ФРОМУ играет ФАТФ. Рекомендации ФАТФ служат одним из основополагающих нормативных актов в борьбе с ОД/ФТ, устанавливая минимальные стандарты для национальных систем ПОД/ФТ в более 180 стран по всему миру. Стандарты ФАТФ являются нормативным документом для стран и обязательным для имплементации ими.

Стандарты ФАТФ были разработаны в 1990 году, после организации ФАТФ в 1889 года. С тех пор в него были внесены несколько изменений. Но изменения, позволяющие наиболее эффективно поставить систему ПОД/ФТ касающиеся замораживания, ареста и конфискации имущества, полученных преступным путем, были внесены в 2012, когда Стандарты ФАТФ были приняты в новой редакции²¹⁰.

Несколько Рекомендации ФАТФ предусматривают нормы, обязывающие страны арестовывать и конфисковать имущества, полученных преступным путем. В частности, Рекомендация 4 требует от стран принимать соответствующие меры по аресту и конфискации имуществ, полученных преступным путем, предусмотренные в Венской конвенции «о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» от 1988 года, в Палермской конвенции «против борьбы с транснациональной и организованной преступностью» от 2000 года и в конвенции «о борьбе с финансированием терроризма» от 1999 года. Также, согласно данной рекомендации, страны обязаны принять законодательные меры, позволяющие их компетентным органам замораживать или арестовывать и конфисковать без ущерба для прав добросовестных третьих сторон следующее:

- отмытое имущество;
- доходы, полученные от отмывания денег или предикатных преступлений, или инструменты, использованные или предназначенные для использования в отмывании денег или совершения предикатных преступлений;

²¹⁰Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. — М., 2012/<https://www.mumcfm.ru/biblioteka>

➤ имущество, которое является доходом, или используется, или предполагается, или предназначено для использования для финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций;

➤ имущество эквивалентной стоимости.

Данная рекомендация требует имплементацию норм трех вышесказанных конвенций в части ареста и конфискации. В данных международных актах, также устанавливается перечень имущества, которые должны быть конфискованы. Кроме этого, согласно этим нормам, странам необходимо наделить уполномоченных органов необходимыми компетенциями в целях эффективной реализации требований международных норм. В частности, они должны обладать полномочиями на:

➤ обнаружение, поиска и производству оценки преступного имущества;

➤ принятие соответствующих обеспечительных мер, таких как замораживание и арест для обеспечения сохранности имущества, подлежащего конфискации в доход государства, а также предотвращения любых операций таким имуществом, его порчи, передачи или распоряжения в целях скрытия такого имущества;

➤ принятие соответствующих мер для предотвращения и устранения всех действий, которые могут негативно повлиять на способность уполномоченных органов производить обеспечительные меры в отношении имущества, подлежащей обращению в доход государства;

➤ принятие любых соответствующих следственных мер.

Кроме этого, Рекомендация 4 Стандартов ФАТФ и вышеперечисленные Международные конвенции предусматривают вопрос о правах третьих добросовестных сторон. Согласно данным международным актам государственные уполномоченные органы стран должны учитывать права таких лиц, которые не являются участником совершенного преступления и не могли знать, что приобретенное ими имущества являются результатом преступной деятельности.

Важно заметить, что Рекомендация 4 также поднимает насущный вопрос, который касается внесудебной конфискации преступных активов. Согласно нормам данной рекомендации, страны должны обсудить вопрос об обращении в доход государства имущества, полученного преступным путем без участия суда, то есть конфисковать преступные активы без рассмотрения дело в судебном производстве и без вынесения приговора или решения суда.

Кроме этого, данная рекомендация подразумевает альтернативные действия, где странам рекомендуется рассмотреть вопрос предоставления возможности обвиняемому доказать, что имущество, который он владеет

получено законным путем и не имеет отношение к определенному преступлению.

Еще одна рекомендация стандартов ФАТФ, касающаяся к аресту и конфискации – это Рекомендация 30. Данная рекомендация требует от стран обязать свои правоохранительные органы проводить расследования по преступлению легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и чтобы эти органы несли ответственность за производство таких действий. Упрощенно, ФАТФ в своей норме просит стран определить компетентный орган, который будет ответственным за производство следственных действий по преступлениям ОД/ФТ и другим предикатным преступлениям.

Также, кроме наложения обязанности по проведению расследования по ОД/ФТ и предикатным преступлениям, страны должны уполномочить свои правоохранительные органы проводить параллельные финансовые расследования входе рассмотрения дел по отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом такое расследование должен охватывать как минимум все серьезные преступления, с которых можно извлечь преступный доход, а также такое расследования должно охватывать и предикатные преступления, совершенные за пределами границ страны. Следует отметить, что правоохранительные органы должны сами инициативно производить параллельные финансовые расследования.

Пояснительная записка Рекомендации 30 предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов должны понимать суть и необходимость проведения параллельных финансовых расследований, где под таким расследованием понимается проведение расследований финансового характера, то есть расследование в части выявления преступных активов, в целях:

- определения объема и масштаба сети преступной деятельности и/или всей преступности в целом;
- поиск, выявления, отслеживание доходов, которые являются результатом преступной деятельности, а также средств, относящиеся к террористическим организациям, или другого имущества подлежащие обращению в доход государства;
- формирование доказательств для последующего использования в уголовных судах, в целях доказания фактов относимости имущества к определенным преступлениям.

По сути Рекомендации 30, можно понять сущность параллельных финансовых расследований, который состоит в поиске и обнаружении преступных активов, разработки достаточных базы доказательств, которые

доказывают причастность имущества к преступлению. Такие цели финансового расследования непосредственно определяют его задачи, которые заключается в выявлении преступных имуществ и дохода от них, и в поиске и отслеживании таких активов, для последующей конфискации в пользу государства. Эти цели непосредственно направлены на осуществления поставленных целей. Все эти моменты данного вида расследования показывают важность его производства и использования при расследованиях преступлений легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также других предикатных преступлений.

Еще одна важная деталь, которые предусматривает Рекомендация 30, это охват параллельных финансовых расследований. Данная рекомендация требует проведения такого расследования во всех серьезных преступлениях ОД/ФТ и предикатных преступлений, а также в случаях преступлений, совершенных в других странах. Данная норма помогает обеспечить странам выявить и арестовать преступные активы, даже если их источник находится за пределами своей юрисдикции.

Для реализации данных требований странам ставится задача со стороны ФАТФ уполномочить свои правоохранительные органы соответствующими полномочиями для проведения параллельных финансовых расследований, а также полномочиями позволяющие компетентным органам выявлять, отслеживать имущества, которые являются плодом преступной деятельности, либо подозреваются что они являются доходом от такого имущества, принимать обеспечительные меры в отношении таких имуществ после обнаружения такого имущества.

В осуществлении задач, поставленных финансовому расследованию, приходится приложить много усилий, а это, в свою очередь требует много ресурсов. Учитывая многозадачность параллельных финансовых расследований, и то, что полномочия одного органа могут быть недостаточны для эффективной реализации поставленных целей, ФАТФ в своей Рекомендации 30 предусмотрел, что правоохранительные органы стран при необходимости должны иметь возможность объединяться в межведомственные группы, или же создавать постоянные межведомственные органы, специально уполномоченные на производство финансовых и имущественных расследований. А при необходимости создавать и межгосударственные органы для расследования важных и серьезных преступлений. Такие возможности позволят странам эффективно и всесторонне проводить финансовые расследования и достичь поставленных целей, то есть в полной мере обнаружить имущества преступников или преступных формирований, и конфисковать их в доход государства.

Компетентные органы, уполномоченные на проведение параллельных финансовых расследований по преступлениям отмывания денег, финансирования терроризма и других предикатных преступлений должны иметь полномочия проводить параллельные финансовые расследования, связанные по этим преступлениям, либо передавать материалы дел другим уполномоченным на то органы для проведения финансового расследования. Такое требование исходит от того, что предикатные преступления, наряду с отмывание денег, имеют корыстный характер и от него можно извлечь преступный доход, который, в свою очередь, подлежит конфискации со стороны уполномоченных органов. В связи с этим, проведение финансового расследования в целях выявления и отслеживания активов, полученных преступным путем для дальнейшей конфискации является весьма целесообразным и эффективным для профилактики не только преступления легализации преступных денег, но всех предикатных преступлений в целом. Так как в совершении предикатных преступлений не останется смысла, если в дальнейшем невозможно будет владеть и распоряжаться преступным имуществом.

Как уже было сказано выше, согласно этой рекомендации от стран требуется проведение финансовых расследований (когда это необходимо) путем межведомственного сотрудничества, то есть с участием постоянных органов, уполномоченные на проведения имущественных или финансовых расследований, или временных межведомственных органов, предназначенные для проведение таких расследований, или заинтересованных на такие расследования органов. Нужно отметить, что в данном случае, настоящая норма относиться не только правоохранительным органам, но и другим не правоохранительным органам, которые законом обделены обязанностью проводить финансовые расследования в той мере, предусмотренной в Рекомендации 30. Это те организации, которые не обделены полномочиями правоохранительных органов, но в силу закона обязаны проводить финансовые расследования.

Помимо этого, Рекомендация 30 требует от стран наделить свои компетентные органы по противодействию коррупции такими полномочиями как выявление, отслеживание и инициирование ареста имуществ.

В случае использования межведомственных органов, ФАТФ также требует наделение такими полномочиями и их в том числе.

А также, Рекомендация предусматривает вопросы оперативно-розыскных мероприятий таких как контролируемые поставки или операции агентурного характера. Дело в том, что согласно Рекомендациям 30, страны

должны внедрить в свое законодательства нормы, позволяющие компетентным уполномоченным органам, осуществляющие арест и конфискацию, отложить арест имущества, подлежащей конфискации, для того чтобы не срывать оперативно-розыскные мероприятия, которые производятся под прикрытием. Сущность такой нормы заключается в том, чтобы не срывать операции оперативных органов, которые могут поймать преступников с поличным, тем самым раздобыв доказательства для доказывания их вины в суде, в том числе доказывание преступного происхождения добытым преступниками имуществом.

Обеспечение своих уполномоченных органов необходимыми финансовыми, техническими ресурсами и соответствующими кадрами, обладающими необходимой квалификацией и отличающиеся высокой честностью также является одним из обязательств стран, имплементация которого позволит повышению эффективности системы.

Правовое регламентация трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя является важной частью системы ПОД/ФТ. Установление таких правил позволит предотвратить пересечение преступных доходов через границу в целях отмывания денег и финансирования терроризма. В этом отношении Рекомендации 32 посвящена именно вопросам незаконного трансграничного перемещения таких средств. В данной рекомендации говорится, что страны должны иметь соответствующую систему по выявлению физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя через систему декларирования и/или через систему, предназначенную на информирования уполномоченных органов. Если говорить о сущности данной рекомендации, то можно сказать, что она заключается в пересечении перемещении наличных средств, полученных преступным путем или оборотных инструментов на предъявителя через преступников или членов преступных группировок в целях финансирования терроризма или отмывания денег. Согласно данной рекомендации, странам необходимо принимать соответствующие меры, направленные на привлечение к ответственности, аресту и конфискацию выявленных денежных средств, которые могли быть преступным доходом, или средством для финансирования терроризма.

Для исполнения норм Рекомендации 32, от стран требуется уполномочить свои компетентные на то органы полномочиями позволяющие им остановку или ограничения перемещения подозрительных денежных средств или других инструментов на предъявителя, те есть когда есть подозрения на отмывания денег или финансирувания терроризма

или, что эти средства являются результатом преступных деяний, которые являются предикатным в отношении преступления отмывания денег. Кроме этого, денежные средства или оборотные инструменты, о которых были предоставлены недостоверные информации или не были заделкарированы должным образом, также подлежат аресту и конфискации на общих основаниях согласно национальному законодательству страны. Необходимо отметить, что во всех случаях, приведенных выше, изъятое или арестованное имущество подлежит конфискации в доход государства на общих основаниях, согласно национальному законодательству страны.

В этом отношении, страны также должны предусмотреть соответствующие санкционные механизмы в отношении лиц, которые осуществляют недостоверное декларирование или информирование, которые должны обладать такими качествами как соразмерность, сдерживаемость и эффективность.

Кроме этого, Стандарты ФАТФ требуют от стран вести всестороннюю статистику наряду со статистикой других данных и статистику по замороженному, изъятому и конфискованному имуществу (Рекомендация 33). На наш взгляд, данная статистика введется в целях определения соразмерности арестованных/конфискованных имуществ с суммой активов полученных преступным путем, что может быть полезной информацией для анализа работы системы. Данный анализ позволит странам критически рассмотреть систему ареста и конфискации, выявить недостатки и качественно устранить их.

Также, согласно Рекомендации 36 Стандартов ФАТФ, предусматриваются международные правовые инструменты, предназначенные на урегулирования вопросов ареста и конфискации. В частности, согласно данной рекомендации странам налагается обязательство о присоединении к ряду международных конвенций, как Венская конвенция «против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ» от 1988 года, к Палермской конвенции «против борьбы с транснациональной и организованной преступностью» от 2000 года, к Конвенции ООН «о борьбе с коррупцией» от 2003 года, к Конвенции ООН «о борьбе с финансированием терроризма» от 1999 года. Странам необходимо присоединиться и ратифицировать данные международные конвенции в обязательном порядке, а также имплементировать всех норм, прописанных в этих конвенциях.

Кроме обязательных к присоединению международных конвенций, ФАТФ рекомендует присоединиться к таким международным актам, как Конвенция Совета Европы «об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и борьбе с

финансированием терроризма» от 2005 года, Межамериканская конвенция «против терроризма» от 2002 года, Конвенция Совета Европы «о кибернетических преступлениях» от 2001 года. Несмотря на то, что эти конвенции не являются обязательными к присоединению, страны должны рассмотреть вопрос о их ратификации и применимости данных конвенций, так как в них рассмотрены многие положительные моменты, учитывающие региональные характеристики, так как по большей части они являются региональными конвенциями.

Вопросы международного взаимодействия также являются важной частью не только в вопросах ареста и конфискации, но и во всей международной системе ПОД/ФТ ФРОМУ в целом. В Стандартах ФАТФ, данному вопросу уделено Рекомендация 38. Данная рекомендация обязывает стран иметь соответствующие правовые механизмы для того, чтобы иметь возможность отвечать на запросы взаимной правовой помощи других стран об аресте и конфискации имущества, которые были получены преступным путем. В подобных случаях источник таких имуществ и средств является страна, отправившая запрос, но в силу определенных обстоятельств эти имущества были перемещены в страну принявшая запрос.

Такие запросы, по своей сути могут включать в себя просьбу о выявлении, в случае если страна отправившая запрос не владеет информацией о конкретном местонахождении преступного актива, но подозревает что находится в этой стране; о применении обеспечительных мер в отношении преступного имущества, в случаях, когда авторы запроса располагают информацией о местонахождении преступного имущества, в целях обеспечения их сохранности для дальнейшего определения судьбы преступных активов; либо просьбу о конфискации таких имуществ, полученных преступным путем или их эквивалентную стоимость.

Страны также должны рассмотреть вопрос уполномочивания своих правоохранительных органов на осуществление конфискации по запросу другой страны без участия судебных органов и организации судебного производства. То есть производить конфискацию на основании запроса страны, либо приговора вынесенное в стране, отправившая запрос.

Кроме этого страны согласно данной рекомендации должны иметь механизмы по распоряжению имуществ, конфискованных по запросу другой страны, которые должны включать и вопросы передачи или раздела конфискованных имуществ.

Таким образом, можно сказать, что нормативное регулирование институтов ареста и конфискации достаточно широко регламентирована на международном уровне, в этом отношении Стандарты ФАТФ является одним

из главных норм, нормы которого имеют императивный характер в отношении стран, которые являются участниками международной системы ПОД/ФТ ФРОМУ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1) Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. – М., 2012/<https://www.mumcfm.ru/biblioteka>;

2) Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года/https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf»;

3) Уголовный Кодекс Республики Узбекистан в редакции от 22.09.1994/<https://www.lex.uz/docs/111457?ONDATE=01.04.1995%2000#217237>;

4) Закон Республики Узбекистан «о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 г., № 772-І. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 5, ст. 124/<https://www.lex.uz/docs/37370>;

5) Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 2./ <https://lex.uz/docs/111463>.;

6) В. И. Лафитский и др.; отв. ред. В. И. Лафитский. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами. Монография. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2014. стр. 77;